

BIRINCHI VA IKKINCHI TARTIBLI CHIZIQLI DIFFERENSIAL TENGLAMALAR UCHUN QO'YILGAN KOSHI MASALASINI LAPLAS ALMASHTRISHI YORDAMIDA HISOBLASH.

Qirg'izov Madyor O'ktamali o'g'li
University of Business and Science
o'qituvchisi.
+998930531415. madyor9393@mail.ru

Annotatsiya: Sodda va qulaylik uchun ikkinchi tartibli differensial tenglamalarni qaraymiz. Berilgan tasvir va uning originalini topish uchun Koshi masalasini Laplas almashtrishi yordamida ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Differensial, ko'rsatkich, chiziq, o'zgaruvchi, tasvir, original, Laplas, tenglama.

Аннотация: Для простоты и удобства рассмотрим дифференциальные уравнения второго порядка. Для нахождения заданного изображения и его оригинала рассмотрим задачу Коши с использованием подстановки Лапласа.

Ключевые слова: Дифференциал, коэффициент, линейный, инвариант, образ, оригинал, Лаплас, уравнение.

Abstract: For simplicity and convenience, we consider second-order differential equations. To find the given image and its original, we consider the Cauchy problem using the Laplace substitution.

Key words: Differential, coefficient, linear, invariant, image, original, Laplace, equation.

Kirish.

Simvolik hisob yoki hozirgi nomi operatsion hisob o'tgan asrning 20-yillarida T.Bromvich, D.Karson va boshqalarning ishlarida qat'iy asosini topdi. Ular bu usulni kompleks o'zgaruvchining funksiyalar nazariyasidan ma'lum bo'lgan va Koshi, Laplas va boshqalar tomonidan muvaffaqiyatli qo'llangan integral almashtirishlar usuli bilan bog'ladi. Bunda p simvol $p = s + i\sigma$ kompleks o'zgaruvchi

sifatida yangi talqin oldi, u bilan birgalikda operatsion usulning o'zi Laplas almashtirishiga asoslangan usul sifatida yangi talqinini oldi.

Operatsion hisob quyidagi matematik muammolarni hal qilishga imkon beradi: xosmas integrallarni hisoblash, oddiy differensial tenglamalarni yechish, integral tenglamalar va xususiy hosilalari differensial tenglamalarni echish va hokazo.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili.

Differensial tenglamalar sohasida bugungi kunda juda katta yangiliklar bo'lgan va bo'lib kelmoqda. Ushbu sohada ilmiy ishlarni olib borgan tadqiqotchi olimlarni, ilmiy ishlaridan foydalangan holda ushbu M.S.Saloxitdinov, F.N.Nasritdinov. "Oddiy differensial tenglamalar", Oppoqov Y.P. Oddiy differensial tenglamalardan misol va masalalar to'plami kabi olimlar ilmiy ishlaridan foydalanilgan holda ushbu maqola yozildi.

Tadqiqot obyekti va predmeti. Tadqiqot ishining obyekti hisoblanadi. Tadqiqot ishining predmeti sifatida operatsion hisob metodlari, xususan Laplas almashtirish qaralgan.

Tadqiqot maqsadi va vazifalari. Chiziqli differensial tenglamalar hamda chiziqli differensial tenglamalar sistemasi uchun qo'yilgan Koshi masalasini operatsion hisob metodlari yordamida qulay yechilishini ko'rsatish. Operatsion hisob, xususan Laplas almashtirishi va uning xosssalarini o'rganish hamda ularni differensial tenglamalarni yechishga qo'llash.

Ushbu

$$x''(t) + a_1x'(t) + a_2x(t) = f(t) \quad (1)$$

Ikkinchi tartibli o'zgarmas koeffitsientli chiziqli differensial tenglamaning

$$x(0) = x_0, \quad x'(0) = x_1 \quad (2)$$

boshlang'ich shartlarini qanoatlantiruvchi yechimini topish talab etilgan bo'lsin.

Faraz qilaylik, $f(t)$ funksiya va $x(t)$ yechim o'zi, birinchi va ikkinchi tartibli hosilalari original vazifasini bajarsin. $x(t)$ funksiyaning tasviri $X(p)$ va $f(t)$

funksiyaning tasviri esa $F(p)$, ya'ni $f(x) \doteq X(p)$, $f(t) \doteq F(p)$ bo'lsin. Originalni differensiallash qoidasiga ko'ra $x(t)$ funksiya yechimining birinchi tartiblik hosilasi

$$x'(t) = pX(p) - x(0) \quad (3)$$

ga teng. Boshlang'ich shartdagi $x(0) = x_0$, ni hisobga olib (3) ni qaytadan yozib olamiz:

$$x'(t) = pX(p) - x_0 \quad (3')$$

$x(t)$ ning ikkinchi tartiblik hosilasi esa

$$x''(t) = p^2X(p) - px(0) - x'(0) \quad (4)$$

ga teng bo'ladi.

$$x''(t) = p^2X(p) - px_0 - x_1 \quad (4')$$

(4') va (3') Ifodalarni (1) tenglamaga qo'yamiz:

$$\begin{aligned} p^2x(p) - px_0 - x_1 + a_1(pX(p) - x_0) + a_2X(p) &= F(p) \\ (p^2 + a_1p + a_2)X(p) &= F(p) + (p + a_1)x_0 + x_1. \end{aligned} \quad (5)$$

Oxirgi tenglikdan $X(p)$ ni topamiz

$$X(p) = \frac{F(p) + x_0(p + a_1) + x_1}{p^2 + a_1p + a_2}.$$

Topilgan $X(P)$ tasvir uchun original topib (1) tenglamaning (4') boshlang'ich shartlarini qanoatlantiruvchi yechimini topamiz.

Shunga o'xshash n- tartibli chiziqli differensial tenglama uchun xam Laplas almashtirishini qo'llab, tenglamaning boshlang'ich shartlarini qanoatlantiruvchi yechimlarini topish mumkin.

Misol. Quyidagi

$$x'' - 5x' + 4x = 4 \quad (1.1)$$

tenglamaning $x(0) = 0$, $x'(0) = 2$ boshlang'ich shartlarini qanoatlantiruvchi yechimini toping.

Yechish. Ma'lumki,

$$x(t) \doteq X(p), \quad (1.2)$$

tenglamanda $f(t) = 4$, bu funksiyaning tasviri esa jadvalga ko'ra $4 \doteq \frac{4}{p}$ ga eng

(4) va (5) formulalarni va boshlang'ich shartlarni xisobga olib,

$$x' = p^2 x(p) - px_0 - x_1 = px(p),$$

$$x' = p^2 X(p) - px_0 - x_1 = p^2 X(p) - 2,$$

larga ega bo'lamiz. Bu hosilalarni (1.1) tenglamaga olib borib qo'yamiz:

$$p^2 X(p) - 2 - 5pX(p) = \frac{4}{p}$$

$$(p^2 - 5p + 4)X(p) = \frac{4}{p} + 2$$

$$X(p) = \frac{2p + 4}{p(p^2 - 5p + 4)}$$

oxirgi ifodaning o'ng tomonini sodda kasrga yoyamiz.

$$X(p) = \frac{1}{p} - \frac{2}{p-1} + \frac{1}{p-1} \tag{1.2}$$

tasvirga ko'ra originalni topish formulalariga ko'ra

$$x(t) \doteq X(p)$$

$$1 \doteq \frac{1}{p}$$

$$e^t \doteq \frac{1}{p-1}$$

$$e^{4t} \doteq \frac{1}{p-4}$$

larga ega bo'lamiz: Endi (1.2) da tasvirlardan originalga qaytib, $x(t) = 1 - 2e^t + e^{4t}$ yechimga ega bo'lamiz. Demak,

$$x(t) = 1 - 2e^t + e^{4t} \tag{1.1}$$

tenglamaning $x(0) = 0$, $x'(0) = 2$ boshlang'ich shartlarini qanoatlantiruvchi yechimi ekan.

Misol. Ushbu $x(0) = 0$, $x'(0) = -1$ boshlang'ich shartlar bilan berilgan $x''(t) + x(t) = 2 \cos t$

tenglamani Laplas almashtirishi yordamida yeching.

Yechish. Dastlab, $x(t) \Leftrightarrow X(p)$ almashtrish kiritamiz. U holda $x(t)$ ning 2-tartibli hosilasi quyidagiga teng bo'ladi:

$$x''(t) \Leftrightarrow p^2 X(p) - px(0) - x'(0) = p^2 X(p) + 1.$$

$f(t) = \cos t$ funksiyaning tasviri esa $\frac{p}{p^2 + 1}$ ga teng, ya'ni $\cos t \Leftrightarrow \frac{p}{p^2 + 1}$.

Berilgan tenglamani tasvirlar orqali ifodalaganimizda u quyidagicha ko'rinish oladi:

$$p^2 X(p) + 1 + X(p) = \frac{2p}{p^2 + 1}.$$

Oxirgi tenglamadan $X(p)$ ni topamiz:

$$X(p) = \frac{2p}{(p^2 + 1)^2} - \frac{1}{(p^2 + 1)}.$$

Hosil bo'lgan $X(p)$ tasvir uchun, tasvirni differensiallash haqdagi teoremdan va chiziqilik xossasidan foydalangan holda uning originalini topamiz:

$$\frac{2p}{(p^2 + 1)^2} = -\left(\frac{1}{p^2 + 1}\right) \Leftrightarrow t \sin t.$$

Shunday qilib, berilgan tenglamaning yechimi $x(t) = (t - 1) \sin t$ funksiya dan iborat ekan.

Misol. Ushbu

$$\begin{cases} x' = x - y, \\ y' = x + y; \end{cases}$$

differensial tenglamalar sistemasi uchun qo'yilgan Koshi masalasini, ya'ni berilgan sistemaning $x(0) = 2, y(0) = 1$ boshlang'ich shartlarni qanoatlantiruvchi yechimini Laplas almashtrishidan foydalanib toping.

Yechish: Yechish: Yuqorida keltirilgan qoidaga ko'ra $x(t) \doteq X(p)$ $y(t) \doteq Y(p)$ belgilashni kiritib, berilgan differensial tenglamalar sistemasini tasvirlar orqali ifodalaymiz.

$$\begin{aligned}x(t) &\Leftrightarrow X(p), \\x'(t) &\Leftrightarrow pX(p) - x(0) = pX(p) - 2, \\y(t) &\Leftrightarrow Y(p), \\y'(t) &\Leftrightarrow pY(p) - y(0) = pY(p) - 1.\end{aligned}$$

U holda berilgan differensia tenglamalar sistemasi tasvirlar orqali quyidagicha ko'rinish oladi:

$$\begin{cases}pX(p) - 2 = X(p) - Y(p), \\pY(p) - 1 = X(p) + Y(p);\end{cases}$$

Bu sistemani soddalashtirsak, u

$$\begin{cases}X(p)(p-1) + Y(p) = 2, \\-X(p) + Y(p)(p-1) = 1;\end{cases}$$

ko'rinishga keladi va algebraik tenglamalar sistemasini yechishga keladi. Bu sistemaning yechimini Kramer qoidasi yordamida topamiz. Ravshanki, sistemaning asosiy determinanti

$$\Delta = \begin{vmatrix} p-1 & 1 \\ -1 & p-1 \end{vmatrix} = (p-1)^2 + 1 = p^2 - 2p + 2.$$

ga teng. Qo'shimcha determinantlar esa quyidagicha topiladi:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & p-1 \end{vmatrix} = 2p - 2 - 1 = 2p - 3,$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} p-1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = p - 1 + 2 = p + 1.$$

U holda $X(p)$ va $Y(p)$ larning ifodasi

$$X(p) = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{2p-3}{p^2-2p+2}, \quad Y(p) = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{p+1}{p^2-2p+2}.$$

ga teng bo'ladi. Topilgan tasvirlarning ifodasiga mos originallarga qaytamiz:

$$X(p) = \frac{2p-3}{p^2-2p+2} = 2 \frac{p-3/2}{(p-1)^2+1} = 2 \frac{p-1+1-3/2}{(p-1)^2+1} = 2 \frac{p-1}{(p-1)^2+1} - \frac{1}{(p-1)^2+1} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 2e^t \cos t - e^t \sin t = x(t).$$

$$Y(p) = \frac{p+1}{p^2-2p+2} = \frac{p-1+2}{(p-1)^2+1} = \frac{p-1}{(p-1)^2+1} + 2 \frac{1}{(p-1)^2+1} \Leftrightarrow e^t \cos t + 2e^t \sin t = y(t)$$

Demak, qaralayotgan sistema uchun qo'yilgan Koshi masalasining yechimi

$$\begin{cases} x(t) = 2e^t \cos t - e^t \sin t, \\ y(t) = e^t \cos t + 2e^t \sin t. \end{cases}$$

dan iborat ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Oppoqov Y.P. Oddiy differensial tenglamalardan misol va masalalar to'plami: Oliy texnika o'quv yurtlari talabalari uchun o'quv qo'llanma/Y.P.Oppoqov, N.Turgunov, I.A.Gafarov; O'zR Oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi. - T.: «Voriz-nashriyot», 2009. - 160 b.
2. Boytillayev D.A., To'raev R.N., Tug'yonov Z.T. "Kimyo va biologiya ta'lim yo'nalishlari uchun Oliy matematika". Oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun o'quv qo'llanma, 360 b. 2022.
3. Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М., «Наука», 1974.
4. Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного. Т. I, II. - М., «Наука», 1978.